

ИЗУЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА КОЛХИЦИНОЛ-2 (К-26-В)

**Салихов Ф.С., Еникеева З.М., Азимова Д.А.
РСНПМЦОИР Бухарский филиал и РСНПМЦОИР**

Из производного колхицина К-26 с высокой цитотоксической активностью, получен водора-створимый препарат К-26-в, названный «Колхицинола-2». Исследованиями *in vivo* на животных с 7-ю опухолевыми штаммами солидных опухолей мышей и крыс подтверждена его высокая активность, которая была выше, чем эффект винбластина, этопозиды и таксола.

Цель работы. Оценка безопасности нового препарата К-26-в при изучении хронической токсичности, для внедрения в качестве цитостатического средства.

Методы исследования: Изучение хронической токсичности выполнено на 40 крысах при 15-кратном в/б ежедневном введении в дозах 4, 8 и 16 мг/кг. Гематологические и биохимические исследования проводили через 7, и 15 дней с начала эксперимента, морфологические исследования полученных органов, которые фиксировали 10%-ным формалином, заливали парафином, готовили гистологические блоки, из них готовили срезы толщиной 4-5 мкм, окрашивали гематоксилин-эозином и полученные препараты использовали для изучения общеморфологической картины. Достоверными считали различия при $p < 0,05$.

Полученные результаты. При ежедневном внутрибрюшинном многократном введении препарат К-26-в не влиял на поведение и динамику веса крыс, не оказывал токсического действия на функцию почек, обратимо влиял на АЛТ печени, не происходило достоверного изменения как процесса свертывания крови по данным тромбоэластограмм при применении препарата во всех концентрациях, так препарат не влиял на морфологию органов и тканей животных. Через один месяц восстановительного периода все эти показатели изменялись в пределах физиологической нормы. Патоморфологическими исследованиями внутренних органов животных установлено, что терапевтическая доза К-26-в, вводимая 15-кратно, хорошо

переносится животными и оказывает слабое токсичное действие на функции жизненно важных органов и систем. Заключение. Проведенные исследования позволяют предложить новый препарат колхицинол-2 (К-26-в) в виде 0,8% инъекционного раствора 5-кратно в терапевтической дозе для применения в качестве цитостатического средства.